

“COMPRO NA FEIRA PORQUE...”: MOTIVAÇÕES DOS CONSUMIDORES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MERCEDES, PARANÁ

Adrieli Luisa Ritt¹
Daniel Theisges da Costa²
Ana Gabriela Tessaro³
Alessandra Matte⁴

¹Mestrado em Agroecossistemas – Universidade Tecnológica Federal do Paraná,

adrieliluisaritt@gmail.com

²Graduação em Ciência da Computação – Universidade Tecnológica Federal do Paraná,

danieltheisgesdacosta@gmail.com

³Graduação em Agronomia – Universidade Tecnológica Federal do Paraná,

anagabrielatessaro@alunos.utfpr.edu.br

⁴Docente no Mestrado em Agroecossistemas – Universidade Tecnológica Federal do Paraná,

alessandramatte26@gmail.com

Resumo

Desde o período medieval na Europa até a atualidade, as feiras têm desempenhado um papel importante na integração entre áreas urbanas e rurais, no fortalecimento da economia e da cultura do local e na promoção de vínculos comunitários entre produtores e consumidores, constituindo-se como pontos de convergência entre diferentes modos de vida. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo identificar as motivações de consumidores para a aquisição de produtos na Feira de Agricultura Familiar de Mercedes (FAFM), no Paraná. Para tal, foram utilizadas as abordagens quantitativa e qualitativa (mista), sendo o questionário (online e presencial) o principal instrumento de coleta de dados. Para o tratamento e análise dos dados quantitativos foi utilizada a estatística descritiva e para a análise dos dados qualitativos foi utilizada a análise de conteúdo. Os resultados apontam que os consumidores da feira são motivados a consumir os produtos nela comercializados pois são produtos exclusivos (64,7%), de “qualidade” (32,4%), “frescos” (25%), “coloniais” (22,1%), “locais” (19,1%), “saborosos” (7,4%) e “orgânicos” (4,4%), além de se destacarem pelos “preços” acessíveis (10,3%). Além disso, para os consumidores da Feira da Agricultura Familiar de Mercedes, o “lazer” (19,1%) proporcionado pelo ambiente da feira, o que inclui a amizade feita com os produtores e com outros consumidores também têm influência na frequência à feira. Conclui-se que os consumidores da FAFM têm tendência a buscar por produtos frescos e/ou minimamente processados, naturais, locais e coloniais, além de valorizarem produtos, valores e interações relacionados à cultura do local, que geralmente podem ser encontrados na feira.

Palavras-Chaves: agricultura familiar; feiras; sustentabilidade; consumidores; produtos.

1. INTRODUÇÃO

As feiras passaram por uma série de transformações ao longo dos anos, como reprodução de modificações da própria sociedade. No início do século XX, a sociedade se

modernizou e parte da agricultura se tornou de caráter mais industrial e tecnológico. As pessoas passaram de sua dependência de feiras de produtores para lojas mercantis mais gerais e depois para supermercados modernos (Pollan, 2007; McMichael, 2009; Mendez; Espejo, 2016). Essa configuração impôs desafios para a sustentabilidade econômica, ambiental, sociocultural e agrícola (Robinson, 2018).

Entretanto, a partir da década de 1970, as feiras ressurgiram, em grande parte como resultado de um crescente interesse pelo meio ambiente e por alimentos locais, frescos, naturais e orgânicos, fazendo com que, para além da demanda por alimentos, os consumidores passassem a valorizar a forma como eles são produzidos, os valores culturais relacionados e o modo de preparo tradicional sem aditivos. Nos dias atuais, no entanto, elas são relegadas principalmente a um papel de nicho no suprimento moderno de alimentos (Gazolla; Schneider, 2017; Menezes; Almeida, 2021).

As feiras promovem o engajamento dos consumidores, permitindo-lhes expressar suas preferências alimentares e acessar produtos de qualidade, saudáveis, culturalmente relevantes e a preços equitativos, desenvolvendo as relações de confiança e afinidade. Adicionalmente, essas redes se comprometem com a sustentabilidade ambiental ao passo que promovem práticas de produção tradicionais, naturais e ecológicas, além de apoiar a redução do impacto ambiental e a diminuição da distância percorrida pelos alimentos desde sua origem até o consumidor (Cruz; Matte; Schneider, 2016; Gazolla; Schneider, 2017).

Por outro lado, as feiras de produtores em todo o mundo enfrentam desafios decorrentes das mudanças climáticas, do cultivo de monoculturas, da degradação do solo e da migração do campo para as cidades, especialmente por serem protagonizadas por pequenos agricultores familiares com pouca extensão de terra (Oxfam, 2014; Prochnow *et al.*, 2022).

Na maioria dos países, em particular naqueles economicamente emergentes como o Brasil, os hábitos alimentares também vêm sofrendo alterações significativas e historicamente rápidas. É observada piora na qualidade das refeições, caracterizada pela troca de alimentos naturais ou minimamente processados de origem vegetal, como arroz, feijão, mandioca, batata, legumes e verduras, e de práticas culinárias que utilizam esses ingredientes, por produtos industrializados prontos para o consumo (Guia Alimentar para a População Brasileira, 2014).

O estilo de vida mais agitado da sociedade atual também tem grande influência na alimentação, uma vez que os consumidores tendem a opções alimentares mais convenientes e rápidas, frequentemente optando por produtos industrializados e *fast food* (Balem *et al.*, 2017; Louzada *et al.*, 2021). Além disso, a monotonia alimentar caracterizada pela repetição de um

número limitado de alimentos tem levado a uma nutrição inadequada e a um menor consumo de alimentos frescos e nutritivos (Abramovay, 2021).

No âmbito social há diminuição da socialização, impulsionada pelo avanço tecnológico, particularmente da internet e das redes sociais, que têm fomentado formas de comunicação mais virtuais e menos presenciais. Isso pode reduzir as interações físicas, afetando a dinâmica tradicional de socialização. São também notórias a difusão e a fragmentação cultural que, por um lado enriquecem a diversidade cultural, e por outro podem levar a um entendimento superficial ou à apropriação indevida de culturas, levando à homogeneização cultural e perda das tradições locais (Robinson, 2018; Melo *et al.*, 2021).

Dessa forma, ao priorizar produtos provenientes da agricultura familiar, as feiras contribuem para a valorização da agricultura local e para a conservação das tradições culturais associadas a cada região, além de promover a oferta de produtos de qualidade e a segurança alimentar, destacando sua importância socioeconômica e cultural no panorama brasileiro. Esses locais abertos, portanto, emergem como verdadeiros pilares de sustentabilidade, de coesão social e de conservação cultural.

A fim de garantir a sustentabilidade das feiras ao longo dos anos mediante às questões globais e locais apresentadas, é necessária pesquisa constante das transformações da sociedade e das preferências do consumidor, bem como a compreensão das relações dos consumidores com o ambiente de feira e com os produtos ali comercializados. Respostas nesse sentido podem auxiliar na tomada de decisões a fim de assegurar que a feira continue cumprindo seu papel no seu local de inserção, uma vez que cada feira possui singularidade, o que justifica o desenvolvimento deste trabalho. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar as motivações de consumidores para a aquisição de produtos na Feira de Agricultura Familiar de Mercedes (FAFM), no Paraná.

2. METODOLOGIA

O método de pesquisa utilizado neste estudo está respaldado tanto na abordagem quantitativa e qualitativa. A unidade de análise foi uma amostra dos consumidores de alimentos que frequentam a Feira da Agricultura Familiar de Mercedes (FAFM), no Oeste do Paraná.

Os principais critérios utilizados para balizar os participantes da pesquisa foram: ser consumidor da feira, munícipe ou não; ser maior de 18 anos de idade; e estar disposto a participar do estudo respondendo questionário online ou formulário presencial por livre e espontânea vontade, não sendo necessária a identificação do participante. Foi estabelecido um grau de confiança de 90% na pesquisa, sendo aceitável uma margem de erro de 10%. Adotando

o preceito de distribuição da população de forma mais heterogênea, chegamos ao tamanho ideal de amostra de 68 participantes, os quais foram alcançados ao longo do estudo.

O principal instrumento de coleta de dados para a pesquisa foi questionário do tipo estruturado, com questões quantitativas e qualitativas, seguindo sequência padronizada (Maia, 2020). Esse instrumento possibilitou a obtenção de respostas de diferentes consumidores às mesmas perguntas, permitindo a realização de associações e correlações na análise dos resultados. Outros instrumentos de coleta de dados utilizados de forma complementar ao questionário foram notas de campo, registradas à mão ou pelo celular, e gravações realizadas durante a aplicação do formulário presencial, com a devida autorização do participante.

Após a coleta dos dados, estes foram organizados, codificados e tabulados em planilhas e a análise foi feita de acordo com a natureza de cada dado. Para o tratamento e análise dos dados quantitativos foi utilizada estatística descritiva (Lakatos; Marconi, 2017) e para análise dos dados qualitativos foi utilizada a análise de conteúdo (Bardin, 2016). Como ferramenta de apoio à análise de conteúdo, foram geradas Nuvens de Palavras com o auxílio do Software online WordArt. De forma complementar aos resultados, foram utilizadas narrativas dos participantes ao longo do texto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As motivações dos consumidores para adquirir produtos na Feira da Agricultura Familiar de Mercedes estão apresentadas em forma de nuvem de palavras (Figura 1). A oferta de produtos exclusivos é a principal motivação para frequentar a feira (64,7%). Ao relacionar a palavra “produtos” em destaque com outras palavras em destaque, temos as características atribuídas aos produtos, o que nos permite afirmar que os consumidores são motivados a adquirir produtos na FAFM pois são produtos de “qualidade” (32,4%), “frescos” (25%), “coloniais” (22,1%), “locais” (19,1%), “saborosos” (7,4%) e “orgânicos” (4,4%), além de se destacarem pelos “preços” acessíveis (10,3%).

Figura 1 – Motivação dos consumidores para adquirir produtos na feira de Mercedes-PR

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

A exclusividade dos produtos encontrados na feira pode estar relacionada ao conjunto dos atributos colocados pelos consumidores. Além disso, como dito pelo consumidor 14 “tem coisas que não tem no mercado, coisas da colônia: nata fresca, leite fresco, morcilha, salame”. A preferência observada entre os consumidores da FAFM por produtos frescos e/ou minimamente processados como o leite fresco, a nata, a morcilha, o pão caseiro, os legumes e as verduras refletem a busca desses consumidores por alimentos mais naturais, locais e coloniais e por “produtos não industrializados” como pontuado pelo Consumidor 35. As características dos produtos são observadas pelos consumidores e estes atribuem a qualidade a cada produto de acordo com seus próprios padrões, os quais podem ser influenciados por diversos fatores que vão desde considerações relacionadas à saúde (Carvalho et al., 2022) até uma valorização da produção local (Niederle et al., 2020), de métodos tradicionais de preparação (Polimeni; Iorgulescu; Mihnea, 2018), dos sabores regionais (Fontana; Cruz, 2021),

entre outros. Essa qualidade atribuída pelos consumidores é a motivação para a busca dos produtos exclusivos da feira, o que pode também ser identificado na motivação do Consumidor 27 ao dizer que compra pão de milho somente na feira pois “o pão de milho é puro” (Consumidor 27).

Esses resultados corroboram com os encontrados por Adanacioglu (2021) em estudo realizado em oito feiras de produtores em sete distritos da província de Izmir, na Turquia, que teve como objetivo identificar as principais motivações dos consumidores para realizar compras nas feiras. A motivação mais importante para tais consumidores identificada pelos autores é o frescor dos produtos. A qualidade do produto foi apontada como a segunda principal motivação. O sabor dos produtos comercializados nas feiras foi identificado pelos autores como o terceiro fator mais importante.

Outras motivações dos consumidores para adquirir produtos nas feiras estudadas por esses autores é a possibilidade de adquirir produtos cultivados com menor utilização de produtos químicos e a adequação à segurança alimentar dos produtos oferecidos nas feiras (Adanacioglu, 2021). Nesse sentido, no presente estudo a menção de produtos orgânicos, naturais, saudáveis e locais como motivações também demonstram a preocupação dos consumidores de Mercedes quanto à utilização de produtos químicos e a adequação dos produtos à segurança alimentar e nutricional, caracterizando consumidores conscientes pela busca da sustentabilidade ambiental proporcionada pela aquisição de produtos nas feiras locais, como pode ser observado na colocação do consumidor 57: “a minha motivação é a busca por produtos de qualidade e frescos produzidos localmente, especialmente se forem sem o uso de agrotóxicos no caso de vegetais e frutas (Consumidor 57)”.

Outra motivação dos consumidores em destaque na figura 1 é o “lazer” proporcionado pelo ambiente da feira (19,1%). A combinação de lazer, experiência social e a construção de amizades contribui significativamente para a atração e retenção de consumidores em feiras locais, o que pode tornar a experiência de compra mais agradável, além de estabelecer uma conexão emocional que incentiva os consumidores a retornarem regularmente, fortalecendo a importância da feira como um ponto central na comunidade local (Servilha; Doula, 2009). Essa é uma característica intrínseca de feiras da agricultura familiar, como apontado por estudos como os de Cruz e Schneider (2022) e Carvalho et al. (2022).

Esse resultado corrobora com as constatações de Silva e Lacerda (2022) que analisaram os significados atribuídos às feiras por feirantes e consumidores de feiras de Viçosa-MG e identificaram que algumas pessoas têm como principal motivação para frequentarem a feira o lazer que esta proporciona, uma vez que as feiras mudam a rotina das cidades e reforçam o

significado da feira como “lugar” de espetáculo cultural, identidade regional, expressão social e sustentabilidade do local, especialmente quando se trata de feiras em pequenas cidades onde o número de atrações de outros tipos tende a ser menor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oferta de produtos exclusivos (64,7%), de “qualidade” (32,4%), “frescos” (25%), “coloniais” (22,1%), “locais” (19,1%), “saborosos” (7,4%) e “orgânicos” (4,4%), e os “preços” acessíveis (10,3%) praticados na feira são as principais motivações dos consumidores da Feira da Agricultura Familiar de Mercedes para adquirirem os produtos da feira.

Os consumidores da FAFM têm tendência a buscar por produtos frescos e/ou minimamente processados, naturais, locais e coloniais, além de valorizarem produtos, valores e interações relacionados à cultura do local, que geralmente podem ser encontrados na feira.

A realização de pesquisas como essa pode contribuir para a vitalidade sustentável da feira da agricultura familiar ao longo dos anos, uma vez que identifica os pontos fortes da feira, colaborando para que sejam potencializados, bem como os pontos fracos que precisam de maior esforço, beneficiando tanto consumidores quanto produtores, uma vez que a análise permite observar também as preferências dos consumidores a fim de continuar atendendo às suas expectativas. Nesse sentido, é importante considerar a realização de pesquisas que possam abranger também as percepções e os desafios enfrentados pelos produtores feirantes.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, R. Desafios para o sistema alimentar global. **Ciencia e Cultura**, São Paulo, v. 73, n. 1, p. 53-57, 2021. Disponível em: . Acesso em 30 Jan. 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602021000100011>

ADANACIOGLU, H. Factors affecting the purchase behaviour of farmers' markets consumers. **PLoS ONE**, v.16, n.7, e0255435, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255435>

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016, 279 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia alimentar para a população brasileira**. 2. ed., 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014

CARVALHO, S.M.; BEZERRA, I.; RIGON, S.A. CASSARINO, J.P. Feiras Orgânicas enquanto política de abastecimento alimentar e promoção da saúde: um estudo de caso. **Saúde em debate**, v.46, n.2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022E236>

CRUZ, F.T.; MATTE, A.; SCHNEIDER, S. (Org.). **Produção, consumo e abastecimento de alimentos: desafios e novas estratégias**. 1. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS (Série Estudos Rurais), 2016.

CRUZ, M.S.; SCHNEIDER, S. Feiras alimentares e mercados territoriais: a estrutura e o funcionamento das instituições de ordenamento das trocas locais. **Revista Raízes**, Campina Grande, v. 42, n. 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.37370/raizes.2022.v42.769>

FONTANA, R.F.; CRUZ, R.M.M. Farmers' market as an alternative for strengthening sustainable practices: a study in the city of Marechal Cândido Rondon – Paraná. Finance, **Markets and Valuation**, v. 7, n. 1, 2021, pp.13–21. DOI: 10.46503/YLLA4664

GAZOLLA, M.; SCHNEIDER, S. **Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas: negócios e mercados da agricultura familiar**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017. 520p.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Metodologia científica**. (7.^a ed.). Atlas: Rio de Janeiro, 2017.

LOUZADA, M.L.C.; COSTA, C.S.C; SOUZA, T.N.; CRUZ, G.L.; LEVY, R.B.; MONTEIRO, C.A. Impacto do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde de crianças, adolescentes e adultos: revisão de escopo. **Cad Saúde Pública**, v. 37, n. 1, p. 1-48, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00323020>

MAIA, A.C.B. **Questionário e entrevista na pesquisa qualitativa Elaboração, aplicação e análise de conteúdo**. São Paulo: Pedro e João, 2020.

McMICHAEL, P. A food regime genealogy. **Journal of Peasant Studies**, v.36, n.1, p.139-169, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1080/03066150902820354>

MELO, M.T.S.M.; MOURA, A.C.C.; SANTOS, G.M.; SILVA, B.L.S.; SILVA, B.B.M.; NUNES, I.F.D.O.C.; CARVALHO, C.M.R.G. A influência da modernidade no comportamento alimentar: Uma revisão. **Research, Society and Development**, v.10, n.5, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i5.14242>

MENDEZ, C.D.; ESPEJO, I.E. O potencial da sociologia da alimentação para estudar os efeitos da globalização alimentar. In: CRUZ, F.T.; MATTE, A.; SCHNEIDER, S. (Org.). **Produção, consumo e abastecimento de alimentos: desafios e novas estratégias**. 1ed.Porto Alegre: Editora da UFRGS (Série Estudos Rurais), 2016. p. 25- 51. Link: <http://hdl.handle.net/10183/232233>

MENEZES. S.S.M.; ALMEIDA, M.G. **Vamos às feiras!: Cultura e ressignificação dos circuitos curtos**. 01. ed. Aracaju: Criação Editora, 2021. v.1. 508p.

NIEDERLE, P.; LOCONTO, A.; LEMEILLEUR, S.; DORVILLE, C. Social movements and institutional change in organic food markets: Evidence from participatory guarantee systems in Brazil and France. **Journal of Rural Studies**, v.78, 2020, pp. 282-291. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.011>

OXFAM. **Smallholders at risk: monoculture expansion, land, food and livelihoods in Latin America**. 180 Oxfam Briefing Paper, Apr. 2014, 28p. Disponível em: <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/315896/bp180-smallholders-at-risk-land-food-latin-america-230414-en.pdf;jsessionid=4DD51FEA384741AC2F57CE0E325CEB6E?sequence=1> Acesso em: 14 fev., 2024.

POLIMENI, J.M.; IORGULESCU, R.I.; MIHNEA, A. Understanding consumer motivations for buying sustainable agricultural products at Romanian farmers markets. **Journal of Cleaner Production**, v.184, p.586-597, 2018. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.24>

POLLAN, M. **O Dilema do Onívoro: uma história natural de quatro refeições**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2007.

PROCHNOW, D.A.; NOGUEIRA, T.P.; CARNEIRO, C.J.; THESING, N.J. Êxodo rural e sucessão geracional na região Sul do Brasil: uma análise a partir da experiência do município de Coronel Bicaco/RS. **Colóquio – Revista do Desenvolvimento Regional**, v.19, n.3, pp.97-116, 2022. DOI: <https://doi.org/10.26767/2262>

ROBINSON, G.M. Globalization of Agriculture. **Annual Review of Resource Economics**, v.10, n.1, p.133-160, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurevresource-100517-023303>

SERVILHA, M.M.; DOULA, S.M. O mercado como um lugar social: as contribuições de Braudel e Geertz para o estudo socioespacial de mercados municipais e feiras. **Revista Faz Ciência**, v. 11, n. 13, p. 123, 2000. DOI: <https://doi.org/10.48075/rfc.v11i13.7610>

SILVA, P.L.B.; LACERDA, R.T.O. Fazer a feira e conversar: Estudo das representações sociais de feirantes e consumidores - Viçosa-MG. **Estudos de Sociologia**, v. 27, n. 00, p. e022032, 2022. DOI: <https://doi.org/10.52780/res.v27i00.15758>